

TÜRKİYE'DEKİ OKUL ÖNCESİ ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİNDE GÖÇMENLERE BAKIŞ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

Gökden kaya Nisa

Doç. Türkiye Gaziosmanpaşa üniversitesi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11198259>

Bu çalışma, Türkiye'deki okul öncesi çocuk edebiyatı eserlerinde göçmenlere yönelik bakış açısını incelemeyi amaçlamaktadır. Göçmenler, bir ülkeden başka bir ülkeye yerleşen ve yeni bir kültüre adapte olan bireyleri ifade eder. Araştırma, çocuk edebiyatının göçmenleri nasıl temsil ettiğini ve çocukların göçmenlere yönelik algılarını nasıl etkilediğini anlamak için nitel bir içerik analizi yöntemi kullanmaktadır.

Çalışma kapsamında, Türkiye'de yayımlanan çocuk edebiyatı eserlerinden örnekler seçilmiş ve bu eserler dikkatlice incelenmiştir. Göçmen karakterlerin nasıl tasvir edildiği, göçmenlerin yaşadığı zorluklar ve bu konudaki duyarlılık gibi konular ele alınmıştır. Ayrıca, çocukların göçmenlere yönelik tutumlarını şekillendiren faktörler üzerinde durulmuştur.

Çalışmanın bulguları, Türkiye'deki okul öncesi çocuk edebiyatı eserlerinin genellikle göçmenleri olumlu bir şekilde temsil ettiğini göstermektedir. Göçmen karakterler sıklıkla sevgi dolu, dayanıklı ve hayat dolu olarak resmedilmiştir. Bununla birlikte, bazı eserlerde göçmenlerin yaşadığı zorluklar ve uyum süreçleri de vurgulanmıştır. Bu eserlerin çocukların göçmenlere karşı daha empatik ve anlayışlı olmalarına katkıda bulunduğu düşünülmektedir.

Sonuç olarak, bu çalışma, Türkiye'deki okul öncesi çocuk edebiyatı eserlerinin göçmenlere yönelik bakış açısını anlamak için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Göçmenleri olumlu bir şekilde temsil eden ve çocukların empati geliştirmesine yardımcı olan eserlerin yaygınlaştırılması, toplumsal uyum ve dayanışma açısından önemli bir adım olabilir